

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO](#), [Enfermagem](#), [Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO](#) / 24/11/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10204578

Gabriela Santos Cupertino¹

Talessa Lacerda Vilasso²

Erlayne Camapum Brandão³

Resumo

Introdução: O crescimento e o desenvolvimento são importantes indicadores da qualidade de vida e da saúde infantil. **Objetivo:** descrever a importância da assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária. **Materiais e métodos:** trata-se de uma revisão narrativa, onde foram realizadas buscas no Lilacs, Scielo e Medline/Pubmed. Foram incluídos artigos em português, que alinhassem a temática relacionada ao estudo com população de crianças de 0 a 2 anos na consulta de puericultura no período de 2018 a 2023.

Resultados: A assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil é importante, pois reduz a mortalidade infantil e promove também o desenvolvimento pleno das crianças. No acompanhamento é possível não só identificar doenças físicas, mas

também mentais, nos principais desafios enfrentados pela enfermagem no crescimento e desenvolvimento das crianças temos as barreiras sociais, há resistência por parte da família em aceitar as orientações do profissional, insuficiência de preparo e na qualificação para exercer tal acompanhamento, sobrecarga de atividades na sua rotina entre outros.

Considerações finais: Desta forma foi possível concluir que o acompanhamento de enfermagem nos primeiros anos de vida da criança é primordial no seu processo de desenvolvimento, pois o enfermeiro, como parte de uma equipe multiprofissional, é um dos principais profissionais ativos que atua no processo da evolução infantil.

Palavras-chave: Crescimento e desenvolvimento infantil, atenção primária, consulta de enfermagem.

Abstract

Introduction: Growth and development are important indicators of quality of life and child health. Objective: to describe the importance of nurses' assistance in child growth and development in primary care.

Materials and methods: this is a narrative review, where searches were carried out in Lilacs, Scielo and Medline/Pubmed. Articles in Portuguese were included, which aligned the theme related to the study with a population of children aged 0 to 2 years in childcare consultations from 2018 to 2023. **Results:** Nurse assistance in child growth and development is important, as it reduces Infant mortality also promotes the full development of children. During monitoring, it is possible not only to identify physical illnesses, but also mental ones. In the main challenges faced by nursing in the growth and development of children, we have social barriers, there is resistance on the part of the family to accept the professional's guidance, insufficient preparation and qualifications. to exercise such monitoring, overload of activities in your routine, among others. **Final considerations:** In this way, it was possible to conclude that nursing monitoring in the first years of a child's life is essential in their development process, as the nurse, as part of a multidisciplinary team, is

one of the main active professionals who works in the process of child evolution.

Keywords: Child growth and development, primary care, nursing consultation.

Introdução

O crescimento e o desenvolvimento são importantes indicadores da qualidade de vida e da saúde infantil. Portanto, torna-se a principal linha de cuidado de referência para a atenção integral à saúde da criança, que está pautada nas políticas públicas de saúde brasileira, sob os aspectos biológico, afetivo, psíquico e social. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento está baseado em um método simples, de baixo custo e de grande eficácia que deve ser implementado pelas equipes da atenção primária à saúde, visto que tem uma estreita relação com os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais. As ações devem promover a saúde, acompanhar a alimentação, a imunização, a atenção às doenças prevalentes na infância, a saúde bucal, a prevenção de acidentes, entre outros (Soares et al., 2023).

O cuidado à saúde da criança representa um campo prioritário no âmbito dos cuidados à saúde das populações em função da vulnerabilidade do ser humano nessa fase da vida. O cuidado da criança implica em atender às necessidades essenciais para o seu desenvolvimento e o enfermeiro pode oferecer esses cuidados por meio da consulta de enfermagem. Assim, a consulta de enfermagem é um instrumento relevante para a promoção, vigilância e acompanhamento da saúde da criança, para promover o potencial intrínseco de seu crescimento (Gaiva et al., 2018).

O trabalho trata sobre a importância da assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil e em como essa assistência pode agregar na vida da criança e no seu processo de crescimento. O tema selecionado foi escolhido com intuito de apresentar o conhecimento

técnico científico da assistência do enfermeiro frente à consulta CD, como, por exemplo, as suas principais ações e condutas, mas também os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros da atenção básica. Segundo Bugs et al. (2023) a saúde na infância e ao longo da vida é definida por eventos durante períodos únicos, chamados períodos de transição. A gestação, o nascimento e a primeira infância são todos períodos sensíveis, durante a qual as crianças passam por mudanças fisiológicas significativas.

Nesse sentido, o objetivo geral é descrever a importância da assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária e o objetivo específico é expor os desafios enfrentados pelos enfermeiros na atenção primária em relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

Materiais e métodos

Trata-se de uma revisão narrativa. Artigos de revisão não se limitam a relatar o consenso sobre um tópico ou um resumo do que foi publicado em um determinado período. Trata-se de interpretação por um especialista sobre um tema, apoiado por uma extensa fonte de literatura científica. Segundo McMahan e Mc Farland (2021), revisões são traduções de subtemas científicos. Observa-se que revisões são mais frequentemente elaboradas sobre temas científicos emergentes.

Para este estudo foram realizadas buscas no Lilacs, Scielo e Medline/Pubmed. Foram incluídos artigos em português, que alinhassem a temática relacionada ao estudo com população de crianças de 0 a 2 anos na consulta de puericultura no período de 2019 a 2023. Já os critérios de exclusão foram artigos publicados em anos anteriores a 2018 e em línguas estrangeiras, que não abordassem consulta de puericultura em crianças de 0 a 2 anos. Os descritores utilizados foram: consulta de CD, unidade básica de saúde, consulta de enfermagem.

Para a análise de dados foram construídos quadros através do Microsoft Word para melhor exposição dos resultados, posteriormente, foi realizada uma análise comparativa entre os artigos utilizados e a literatura existente.

Resultados e discussão

Para a confecção dos resultados, foi elaborado um quadro constando as seguintes variáveis: autores, ano de publicação, título do artigo, tipo de estudo e resumo. Foram utilizados 10 artigos publicados entre os anos de 2019 a 2023 nos dois quadros.

Quadro 1- Abordagem e qualidade da consulta de crescimento e desenvolvimento infantil

Nº	TÍTULO DO ARTIGO	TIPO DE ARTIGO	TIPO DE ARTIGO	IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
1	Freitas e Castro, 2023	A importância da atenção básica nas questões relacionadas a crianças diagnosticadas com desnutrição: impacto da assistência de enfermagem na problemática	Revisão de literatura.	O acompanhamento do desenvolvimento da criança é necessário pois o enfermeiro como parte de uma equipe multiprofissional, é profissional ativo que atua no acompanhamento, prevenção e

				<p>tratamento de doenças e até mesmo reabilitação da criança, identificando os principais fatores que podem levar este quadro.</p>
2	Teixeira et al. 2023	Estudos sobre a caderneta da criança no Brasil: uma revisão de escopo	Revisão de escopo, método sistemático.	<p>A assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil é importante pois reduz a mortalidade infantil e promove também o desenvolvimento pleno das crianças. Dessa forma durante o acompanhamento CD, aplicam-se ações educativas junto às famílias, para o bom desenvolvimento e saúde da criança.</p>
3	Soares et al. 2023	Percepção e utilização da caderneta da criança por profissionais e mães	Estudo qualitativo	<p>O enfermeiro tornou-se um dos principais responsáveis pelo monitoramento e crescimento do desenvolvimento infantil, este acompanhamento</p>

				apresenta benefício para o conhecimento e a prática do cuidado, na vida da criança impactando de forma positiva a saúde e o desenvolvimento infantil.
4	Gubert et al. 2021	Qualidade da atenção primária à saúde infantil em estados da região nordeste	Estudo transversal.	O enfermeiro tem como função na sua assistência no crescimento e desenvolvimento infantil avaliar cuidados voltados para a atenção primária como, por exemplo, foco na amamentação, crescimento e desenvolvimento
5	Sousa et al. 2021	A puericultura como estratégia para promoção da saúde da criança na atenção primária	Revisão bibliográfica.	A importância da assistência do enfermeiro na puericultura está em realizar o acompanhamento sistemático e desenvolvimento da criança através das consultas, para seu desenvolvimento de

				forma saudável o sistemas motores psicossociais das crianças.
6	Sousa et al. 2021	Intervenções de enfermagem para promoção do desenvolvimento infantil a partir da teoria bioecológica de bronfenbrenner	Revisão integrativa.	O acompanhamento da enfermagem apresenta benefícios em todos os desfechos, principalmente nos desfechos ligados à criança e práticas parentais, aumentando situações de interação entre cuidadores e crianças, reduzindo práticas punitivas de violência contra a criança.
7	Schmitt 2020	A puericultura no primeiro ano de vida – uma avaliação na atenção primária em saúde	Estudo descritivo.	Através do atendimento com enfermeiro é possível reduzir taxas de internações, principalmente nos primeiros meses de vida, bem como realizar aconselhamento sobre imunizações e orientações de

				promoção e prevenção de saú
8	Sousa et al. 2020	Os registros da caderneta de saúde da criança no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil	Revisão integrativa de literatura.	Através da assistência do enfermeiro na puericultura é possível identific o desenvolvimento r processo de crescimento da criança, identificar a imunização, cuidados com saúde bucal, auditiva e visual, aleitament materno, alimentação e suplementação d ferro e vitamina A.
9	Gaiva; Alves; Monteschio 2019	Consulta de enfermagem em puericultura na estratégia saúde da família	Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa.	A assistência do enfermeiro é uma estratégia importante para promoção, vigilânc e acompanhamen da saúde da crianç para promover o aproveitamento d

				<p>todo o potencial intrínseco de seu crescimento. A consulta possibilita ao enfermeiro conhecer o problema de saúde, estabelece prioridades, prescrever os cuidados e orientar as mães, além de estabelecer vínculo, comunicação e relação interpessoal com a criança e sua família.</p>
10	Rodrigues et al. 2019	Avaliação da adesão às consultas de crescimento e desenvolvimento infantil	Estudo quantitativo, descritivo, comparativo, exploratório.	<p>Para se desenvolver uma boa assistência no crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária, o enfermeiro precisa conhecer e considerar os contextos socioeconômico, cultural e ambiental nos quais a criança está inserida.</p>

De acordo com Freitas e Castro (2023) o acompanhamento de enfermagem nos primeiros anos de vida da criança é primordial no seu processo de desenvolvimento, pois o enfermeiro, como parte de uma equipe multiprofissional, é um dos principais profissionais ativos que atua no processo da evolução infantil. Para eles, durante as consultas de enfermagem é possível acolher, identificar doenças e realizar prevenções, diminuir os riscos de internações hospitalares, identificar os níveis de medidas antropométricas, entre outros.

Teixeira et al. (2023), defende que a assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil é importante, pois reduz a mortalidade infantil e promove também o desenvolvimento pleno das crianças. Dessa forma, durante o acompanhamento é possível não só identificar doenças físicas, mas também mentais, bem como realizar ações educativas junto às famílias, o acompanhando e sempre registrando os dados sobre a saúde da criança.

Segundo Soares et al. (2023), o enfermeiro torna-se um dos principais responsáveis pelo monitoramento e crescimento do desenvolvimento infantil. De acordo com ele, o acompanhamento desde o nascimento apresenta inúmeros benefícios para a criança, sendo possível receber diagnósticos precoces, identificar fatores de risco, realizar orientações aos pais, monitorar as imunizações, desta forma trazendo o cuidado na vida da criança e impactando de forma positiva a saúde e o desenvolvimento infantil.

Gaiva, Alves e Monteschio (2019) destacam que a assistência do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária, é uma estratégia muito importante para promoção, vigilância e acompanhamento da saúde da criança, para promover completo aproveitamento de toda evolução do seu crescimento. A consulta dá ao enfermeiro a oportunidade de identificar problemas de saúde, estabelecer prioridades, prescrever os cuidados e orientar as mães, além

de estabelecer vínculo, comunicação e relação interpessoal com a criança e sua família.

Para Schmitt et al. (2020) é através do atendimento com o enfermeiro que é possível reduzir taxas de internações, principalmente nos primeiros meses de vida, bem como supervisionar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças, realizar

aconselhamento sobre imunizações e orientações de promoção e prevenção de saúde, sendo possível identificar atrasos na linguagem a problemas ambientais e de estimulação, e não a distúrbios propriamente ditos. Em concordância Soares et al. (2019) traz que no acompanhamento de enfermagem é possível avaliar o estado nutricional de uma criança para que ela desenvolva suas aptidões psicomotoras e sociais. Ele ainda defende que é durante as consultas, que se realiza a monitorização de cuidados de saúde ainda na infância, oportunizando as mães cuidadoras, gerando aprendizagem de novos conhecimentos, realizando a troca de experiências, e auxiliando nos cuidados domiciliares.

Quadro 2- Desafios enfrentados pelos enfermeiros na atenção primária em relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

Nº	TÍTULO DO ARTIGO	TIPO DE ARTIGO	TIPO DE ARTIGO	DESAFIOS ENFRENTADOS PELO ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMARIA NA PUERICULTURA
1	Bugs et al. 2023	Facilitadores e barreiras da consulta de enfermagem em puericultura	Revisão integrativa literatura	A consulta de enfermagem em puericultura tem, dentre outros, o objetivo de proporcionar, por meio

				<p>da comunicação entre o profissional de saúde e o familiar da criança orientações referentes ao teste do pezinho, imunizações, alimentação infantil, amamentação, prevenção de acidentes, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, entretanto por exercerem varias funções o enfermeiro acaba encontrando desafios como a sobrecarga de trabalho não conseguindo exercer seu trabalho de forma eficaz.</p>
2	Coelho et al. 2023	A importância da assistência de enfermagem no acompanhamento de puericultura: uma revisão integrativa	Revisão integrativa	<p>A assistência em enfermagem é parte fundamental da puericultura, sendo que a avaliação de crescimento e desenvolvimento são primordiais para os cuidados com a criança. Entretanto o enfermeiro precisa</p>

				<p>identificar outros fatores fisiológicos e sociais, que podem interferir na qualidade de vida da criança, e um dos seus desafios esta em conseguir se aproximar da mesma, ter um olhar crítico e observador tanto para a criança quanto para a família, pois muitas vezes enfrenta a resistência da família e acaba não conseguindo aplicar condutas que irão ajudar no processo de desenvolvimento e crescimento da mesma.</p>
3	Lima et al. 2023	Uma atuação do enfermeiro na consulta de puericultura: uma revisão integrativa	Revisão integrativa literatura	<p>O enfermeiro desempenha um papel importante no cuidado de enfermagem a partir da formação de vínculo e atendimento integral. Contudo, vale ressaltar que apesar da criação desses vínculos o enfermeiro enfrenta algumas dificuldades na realização das</p>

				consultas, tanto estruturais quanto técnicas, havendo a necessidade de um treinamento desses profissionais.
4	Vieira et al. 2023	Fatores que influenciam a prática do enfermeiro na consulta de puericultura na atenção primária	Estudo transversal	O trabalho do enfermeiro num contexto multi profissional se torna muitas vezes um dos principais desafios encontrados durante o atendimento a criança visto que muitas vezes o mesmo encontra-se sobrecarregado por ser necessário realizar varias funções, outro desafio também é que muitos enfermeiros não recebem suporte necessário, ou seja, não tem materiais suficientes, espaço necessário e também não realizam capacitações que irão ajudar nas consultas CD.
5	Pereira al. 2022	O papel do enfermeiro nas consultas de	Revisão integrativa literatura	O enfermeiro tem papel importante no acompanhamento de

		<p>puericultura na atenção básica: revisão integrativa</p>		<p>crescimento e desenvolvimento infantil, tendo um olhar ampliado do contexto de saúde e familiar da criança nas consultas de puericultura. Seus principais desafios estão no sobrecarga de trabalho, falta de matérias e falta de aprimoramento em saúde da criança.</p>
6	<p>Caldas et al. 2021</p>	<p>Puericultura na atenção primária a saúde: problemas evidenciados pelo enfermeiro</p>	<p>Revisão integrativa de literatura</p>	<p>O enfermeiro tem o desafio durante as consultas CD de realizar práticas de vigilância, atenção, escuta qualificada, criação de vínculo, estabelecimento de confiança, percepção de vulnerabilidades e acompanhamento constante, entretanto grande parte das vezes há resistência por parte da família em aceitar conselhos e orientações do profissional.</p>

7	Jornooki et al. 2021	Adesão a puericultura para o seguimento à saúde infantil	Pesquisa transversal analítica	Os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros foram a baixa renda familiar e o maior número de filhos foram identificados como fatores que podem fragilizar a realização das consultas.
8	Santos et al. 2021	Vivências de enfermeiros na consulta de puericultura: percepção sobre os sinais de risco/atraso para o desenvolvimento infantil	Estudo quantitativo	O Enfermeiro tem conhecimento dos protocolos para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, porém muitas vezes a falta de cumprimento e registro dos parâmetros/indicadores de avaliação orientado pelo ministério da saúde é uma dificuldade para uma assistência integral, sem deixar de enxergar a família como aliada no cuidado à criança.
9	Oliveira et al. 2020	Promoção da saúde de crianças: desafios na ativação de grupo de puericultura coletiva	Relato de experiência	Os principais desafios encontrados no processo de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento

				<p>infantil foram às barreiras sociais existentes no território alta demanda de trabalho dos profissionais apoiadores e dificuldades de comunicação com profissionais e usuários</p>
10	Silva et al. 2020	Atuação do enfermeiro na consulta de puericultura	Revisão bibliográfica	<p>Observaram-se as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para implementar uma assistência integral e de qualidade nas consultas de puericultura, quando se deparam com o ambiente e a realidade das famílias. Desafios estes que podem ser mudados com uma nova reorganização no atendimento, e estudos continuados, voltados para capacitações, reciclagem de ações educativas e preventivas, escuta qualificada e</p>

				acolhimento. Promovendo assim um vínculo e interação com essas famílias, visando melhor qualidade da assistência na consulta de puericultura, para o crescimento e desenvolvimento da criança.
--	--	--	--	---

Fonte: elaborado pelas autoras do trabalho.

O enfermeiro na atenção básica possui várias atribuições exercidas no dia a dia, como, por exemplo, as demandas diárias da unidade, responsabilidade na organização e gerenciamento da equipe e no funcionamento da unidade. De acordo com Pereira et al. (2022) por tal motivo um dos desafios enfrentados pelos enfermeiros é a sobrecarga de atividades na sua rotina, tal fator leva a diminuição na assistência adequada a saúde da criança, gerando impactos negativos na assistência que oferecem.

Segundo Oliveira et al. (2020), os principais desafios enfrentados pela enfermagem no crescimento e desenvolvimento das crianças esta primeiramente nas barreiras sociais, pois algumas crianças vivem em situações de vulnerabilidade

e muitas vezes as orientações em relação à alimentação, higiene pessoal, entre outros não são atendidas, exatamente porque a família não tem estrutura financeira, emocional e psicológica para atender as orientações do profissional, pois não compreendem a importância deste atendimento e sua periodicidade, trazendo as crianças somente quando estão doentes, o que confere a estes profissionais sentimentos de frustração.

De acordo com Santos et al. (2021) as famílias das crianças precisam ser as principais aliadas para obtenção de bons resultados no seu crescimento e desenvolvimento, entretanto ele relata que esse é um dos principais desafios do enfermeiro em relação a este acompanhamento. Para ele muitas vezes há resistência por parte da família em aceitar as orientações do profissional, por questões de cultura e crenças, e cabe ao profissional que está acompanhando a criança conseguir fazer com que a família mude sua opinião e aceite as orientações e tratamentos.

Bugs et al. (2023) também destaca que a consulta de puericultura a ser executada pelo profissional acaba sendo ineficiente devido às dificuldades existentes na rotina. Diante disso, além da sobrecarga de trabalho exercida pelo enfermeiro na unidade de saúde, este profissional possui outros fatores que interferem significativamente na sua rotina, deixando transparecer insegurança e instabilidade na consulta de puericultura à criança.

Para Vieira et al. (2023) os desafios dos profissionais de realizar a consulta de puericultura também é consequência de ambientes inadequados, com precariedade nas estruturas físicas, déficit de materiais e equipamentos adequados o que dificulta a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. Silva et al (2020) ressalta que muitos enfermeiros trabalham em ambientes precários, varias vezes em salas pequenas que nem comportam direito macas e materiais necessários para as consultas, e quando estão disponíveis para a consulta não oferecem condições adequadas, dificultando a efetivação das consultas. Também há falta de materiais usados nas consultas, assim como de equipamentos essenciais para a avaliação da criança.

Por fim, Lima et al. (2023) destaca a ocorrência de desafios na realização da consulta de crescimento e desenvolvimento infantil devido à insuficiência de preparo e na qualificação para exercer tal acompanhamento. Alguns enfermeiros em sua

prática acabam realizando a consulta de crescimento e desenvolvimento da criança inadequadamente, pois não tem conhecimento voltado a saúde da criança e por muitas vezes ter a assistências de um médico pediatra ou clinico geral o enfermeiro acaba se distanciando da prática assistencial da puericultura, não buscando atualizações.

Considerações Finais

Concluí-se que o papel do enfermeiro é fundamental para o bom crescimento e desenvolvimento infantil, pois a consulta de enfermagem permite focar a promoção da saúde e a prevenção de doenças das crianças, o que torna o acompanhamento desta criança indispensável com o intuito de evitar possíveis complicações. Observou-se também que as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro nas consultas de rotina estão relacionadas aos procedimentos técnicos e práticos, dificuldades de interação e acolhimento, entre outros.

Uma questão revisitada é que os profissionais da área de consulta de puericultura vivenciam frequentemente sobrecarga de trabalho, resultando em respostas insuficientes às necessidades de seus clientes. A ESF desempenha um papel crucial na promoção do envolvimento direto com as crianças e as suas famílias, o que pode levar a mudanças construtivas. Contudo, observou-se que os profissionais podem não possuir as qualificações necessárias para desempenhar eficazmente as suas funções. Para enfrentar essa questão, recomenda-se que os profissionais de enfermagem precisem investir na formação, aprimorar suas competências educativas e preventivas e cultivar sua capacidade de proporcionar uma escuta qualificada e um ambiente acolhedor.

O assunto em questão apresenta algumas limitações, uma vez que a maioria das pesquisas não consegue estabelecer a importância dos enfermeiros no cuidado infantil e se abstém de se aprofundar na forma como os enfermeiros orientam durante as consultas de puericultura, bem como nos desafios que encontram ao tentar fazê-lo. Poucos estudos abordam como enfrentar estes desafios e efetuar mudanças positivas. É

importante sublinhar que são necessárias novas pesquisas para enfrentar estes desafios e melhorar a qualidade dos cuidados prestados às crianças sob supervisão de cuidados infantis.

Referências

BUGS, Cintia. Facilitadores e barreiras da consulta de enfermagem em puericultura.

Revista eletrônica Acervo Saúde, v.23, n.10, p. 1-11, out, 2023.

CALDAS, Geovana et al. Puericultura na atenção primária a saúde: problemas evidenciados pelos enfermeiros. **Saúde Coletiva**, v.11, n.61, p.4784–4797, jan, 2021.

COÊLHO, Ana et al. A importância da assistência de enfermagem no acompanhamento de puericultura: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 05, p. 14493–14507, maio, 2023.

FREITAS, Joana; CASTRO, Giovana. A importância da atenção básica nas questões relacionadas a crianças diagnosticada com desnutrição: impacto da assistência de enfermagem na problemática. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v.27, n.5, p.2147-2160, maio. 2023.

GAIVA, Maria et al. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil na consulta de enfermagem. **Avances em enfermagem: AE**, v. 36, n. 01, p. 9-21, nov. 2018.

GAIVA, Maria et al. Consulta de enfermagem em puericultura na estratégia saúde da família. **Rev. Soc. Bras. Enferm**, v.19, n. 2, p. 65-73, dez, 2019.

GUBERT, Fabiane et al. Qualidade da atenção primária à saúde infantil em estados da região nordeste. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 26, n.5, p. 1757-1766, maio. 2021.

JORNOOKI, Jaqueline et al Adesão a puericultura para o seguimento à saúde infantil. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. p.1-12, jun, 2021.

LIMA, Ana, et al. Uma atuação do enfermeiro na consulta de puericultura: uma revisão integrativa . **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 97, n. 1, p. 1-19, jan, 2023.

OLIVEIRA, Ingrid et al. PROMOÇÃO DA SAÚDE DE CRIANÇAS: DESAFIOS NA ATIVAÇÃO DE GRUPO DE PUERICULTURA COLETIVA. **Essentia (Sobral)**, v.21, n 1, 2020, p. 54-59, jan, 2020.

PEREIRA, Renata; ROCKEMBACH, Juliana. O papel do enfermeiro nas consultas de puericultura na atenção básica: revisão integrativa. **Revista de Saúde Faculdade Dom Alberto**, v. 9, n.2, p. 143-168, jul, 2022.

RODRIGUES, Dayana et al. Avaliação da adesão às consultas de crescimento e desenvolvimento infantil. **Rev. enferm. UFPE on line** , v.13, n.4, p- 1023-1029, abr. 2019.

SANTOS, Nathália et al. Vivências de enfermeiros na consulta de puericultura: percepção sobre os sinais de risco/atraso para o desenvolvimento infantil. **Rev. urug. Enferm**, v. 18, n.1, p. 1-14, jan, 2021.

SHMITT, Leonardo et al. A puericultura no primeiro ano de vida – uma avaliação na atenção primária em saúde. **Rev. Rede cuid. Saúde**, v.14, n.2, p.12-28, nov, 2020.

SILVA, Michelle et al. Atuação do enfermeiro na consulta de puericultura. **Braz. J. Surg. Clin. Res**, v.32, n.2, p. 175-179, nov, 2020.

SOARES, Anniely et al . Percepção e utilização da Caderneta da Criança por profissionais e mães: uma abordagem interacionista. **Rev. Rene**, v. 23, n. 1, p.1-10, setembro 2023.

SOUSA, Cintrya et al. A puericultura como estratégia para promoção da saúde da criança na atenção primária / Childcare as a strategy to promote child health in primary care. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 60604–60625, junho, 2021.

SOUSA, Juliana et al. Os registros da caderneta de saúde da criança no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. **Research, Society and development**, v.9, n.10, p. 1-13, dez, 2020.

SOUSA, Rute et al. Intervenções de enfermagem para promoção do desenvolvimento infantil a partir da teoria bioecológica de bronfenbrenner, Texto & **Contexto Enfermagem**, v. 30, n. 1, p. 1-20, 2021.

TEIXEIRA, Juliana et al. Estudos sobre a caderneta da criança no Brasil: uma revisão de escopo. **Revista de saúde pública: RSP**, v.57, v.1, p.1-20, julho 2023. VIEIRA, Danielle et al. Fatores que influenciam a prática do enfermeiro na consulta de puericultura na atenção primária. **Rev. baiana enferm**, v.37, n.1, p. 1-12, jun, 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

o de Pessoal de

Nível Superior

(CAPES),

fundação do

Ministério da

Educação (MEC),

desempenha

papel

fundamental na

expansão e

consolidação da

pós-graduação

stricto sensu

(mestrado e

doutorado) em

todos os estados

da Federação.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!